

УДК: 633.511/631.542.4.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ДЕФОЛИАЦИИ

Убайдуллаев Мадаминжон Муминжон угли
Орипов Жасурбек Икромжон угли
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Применение нового дефолианта Энто-Дефол для искусственного опадения листьев коробочек хлопчатника при раскрытие 50-60% на гектар с нормой 0,15 л/га, по сравнению с другими вариантами получены высокие результаты. А применение дефолианта ФанДЕФ-абло с нормой 6,0 л/га наблюдалось хорошие результаты, чем у других вариантов.

Ключевые слова: дефолиация и виды дефолиантов, листья хлопчатника, сухие и полусухие листья.

Введение

Известно, что при дефолиации хлопчатника, наряду с опадением листьев хлопчатника, ускоряется созревание и раскрытие коробочек, увеличивается выход волокон, мягко действует по борьбе против вредителей и болезням в хлопчатнике, повышается урожайность по первой уборке хлопка и общий урожайности, а также улучшает качество, что даёт возможность во время выполнять осенних-зимних мероприятий [1-5]. Конечно, для этого необходимо знать норму дефолиантов которые применяют в хлопчатнике. Причина в том, что если привысить норму дефолиантов применяемых в хлопчатнике, то негативно влияет на качество семян и волокон, наоборот, если применять их в низком норме, то не дает ожидаемого эффекта, то есть ученые доказали что сделанные затраты уйдут в пустую [6].

С этой точки зрения резкие отличие друг от друга особенность дефолиантов созданные последние годы, принимают во внимание изменение климата и механизация уборочных работ, разработка новых мягко действующих дефолиантов применяемых в норме является актуальной задачей [6-9].

Методика исследований

Исходя из вышеизложенных актуальных задач нами исследования по данной теме на 2018-2020 годы проводились в полевых почвенных условиях научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, расположенного в Кувинском районе Ферганской области с высоким уровнем влажности почвы, менее засоленной, на глубине 1,6-1,8 метра [10-14]. В эксперименте для каждого сорта было получено по 8 вариантов, размещенных по 3 повторности.

К выделенным вариантам С8290 сортов хлопчатника С8290 и С6775 при сроке раскрытия листья коробочек хлопчатника 30-40% также 50-60% в период опадения мягко действует дефолиант Энто-Дефол с нормой 0,10-0,15-0,20 л/га, а местный дефолиант ФанДеф-абло с нормой 5,0-6,0-7,0 л/га контроль также сравнивая с жидким дефолиантом хлорат-магниевый (8,0 л/га) определили применение нормы и срока.

Научные исследования проводились на основе методических пособий УзПИТИ “Методика полевых опытов с хлопчатником” (1981), “Методика проведения полевых опытов” (2007) и принятой Государственной комиссии химии Республики Узбекистан “Методические указания испытание дефолиантов в хлопчатнике” (1993, 1994, 2004).

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе проведения наблюдения и анализа С-8290 коробочек сорта хлопчатника в сроке 50-60%, то есть через 14 дней после дефолиации в контрольном варианте число естественных опавших листьев составило 10,0%, а число зеленых листьев составило 86,5%. Жидкий дефолиант хлорат-магниевый с нормой 8,0 л/га в качестве эталона применяемых вариантов через 14 дней после дефолиации определено опадение листьев около 85,9% хлопчатника [15-18].

Наиболее высокие результаты дефолианта Энто-Дефол наблюдались в варианте где применяли с нормой 0,15 л/га через 14 дней после дефолиации опадение листьев хлопчатника составило 88,4%. Нужно следует отметить, что С-8290 сорт хлопчатника при сроке раскрытия 50-60% коробочек в вариантах где применяли нового дефолианта Энто-Дефол с нормой 0,15 л/га эффективность дефолиации чем у контрольного варианта и дефолианта Жидкий ХМД (8,0 л/га) оказало больше опадение листьев.

Наиболее высокие результаты исследований в дефолианте ФанДеф-абло варианте где применяли с нормой 6,0 л/га, через 14 дней после дефолиации, листья хлопчатника опадали до 87,7%, определена 0,2% полу сухих листьев сохранились в кустах хлопчатника.

Рис.1.

Во втором варианте С-6775 сортах хлопчатника в сроке раскрытие коробочек 50-60% при проведение дефолиации контрольном варианте отмечено что, через 14 дней после дефолиации естественное опадение листьев составило 8,8% ,а зеленые листья 87,8%.

В варианте где качестве этанола применяли дефолиант Жидкий хлорат-магний 8,0 л/га, через 14 дней после дефолиации определена опадение листьев хлопчатника до 84,5%.

Наиболее высокие результаты где применяли дефолианта Энто-Дефол с нормой 0,15 л/га, через 14 дней после дефолиации листья хлопчатника опадали около 87,1%, отмечено что 10,3% полусухих листьев сохранялись в кустах хлопчатника [19-21].

Следует сказать, эффективность дефолиации этого нового дефолианта Энто-Дефол в вариантах где применяли с нормой 0,15 л/га наблюдалось опадение листьев хлопчатника высоком уровне чем контрольном варианте и дефолианте Жидкий ХМД (8,0 л/га).

В варианте где применяли дефолиант ФанДЕФ-абло с нормой 6,0 л/га через 14 дней после дефолиации листья хлопчатника опадали высоком проценте, хотя 1,2% листья полу сухом виде сохранялись в кустах

хлопчатника под влиянием дефолианта эта норма дефолианта показал высокий результат, чем норма применяемых других вариантах [4].

Рис.2.

На основе результатов научных исследований проведенных Ферганской области в условиях лугово – солончаковых почв можно сделать такие выводы.

Выводы

Проведенные исследования показали, при раскрытии коробочек 50-60% сорта хлопчатника С-8290, в вариантах где применяли дефолианта Энто-Дефол с нормой 0,15 л/га наблюдалось высокое опадение листьев. Также, в вариантах в котором применяли дефолиант Фан Деф-аьло с нормой 6,0 л/га, было установлена, что опадение листьев высокое.

Дефолиант Энто-Дефол с нормой 0,15 л/га С-6775 сортах хлопчатника при раскрытие коробочек 50-60%, а дефолиант ФанДЕФ-аьло с нормой 6,0 л/га оказывали высокое влияние на опадение листьев в вариантах.

Используемая литература

1. Ubaydullaev, M. M., & Makhmudova, G. O. (2022). Medium fiber s-8290 and s-6775 cotton agrotechnics of sowing varieties. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 49-54.
2. Ubaydullayev, M. M. (2022). Yangi defoliantlar hosildorlik garovi. *Архив научных исследований*, 2(1).
3. Mo'minjonovich, U. M. (2022). Effectiveness Of Defoliants. *Eurasian Research Bulletin*, 8, 9-12.
4. Ubaydullayev, M., & Kurbanova, U. (2023). The influence of defoliants on the technological quality indicators and chemical composition of seed. *Science and innovation*, 2(D4), 26-30.
5. Ubaydullaev, M. M., & UT, T. (2022). Determination of appropriate norms and terms of defoliants. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 2(05), 18-22.
6. Mominjonovich, U. M., & Ogli, M. I. V. (2022). Study and analysis of technological processes of cotton drying in a cluster system. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(11), 6-10.
7. Ergashov, Y., Babayeva, M., & Akhmedov, A. (2023). New regenerator design for regeneration of raw cotton voles from non-ginned seeds. *Academia Science Repository*, 4(04), 32-35.
8. Ubaydullaev, M. M., & Komilov, J. N. (2022). Effect of defoliants for medium fiber cotton. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(05), 1-5.
9. Odiljonovich, T. Q. (2021). About automation of loading and unloading of cotton raw materials at cotton factory stations. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2068-2071.
10. Ubaydullaev, M. M., & Mahmutaliyev, I. V. (2022). Effectiveness of foreign and local defoliants on the opening of cups. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(05), 6-12.
11. Ubaydullaev, M. M., & Sul-tonov, S. T. (2022). Defoliation is an important measure. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 44-48.

12. O'g'li, T. U. D. U., & Qizi, B. M. N. (2022). Verification of the values obtained based on the theoretical analysis of the working details of the crusher in the program “Solidworks”. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(10), 222-229.

13. Ubaydullaev, M. M., & Nishonov, I. A. (2022). The Benefits of Defoliation. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 6, 102-105.

14. Ubaydullayev, M., & Ma'rufjonov, A. (2022). Biological efficiency of foreign and local defoliants. *Science and Innovation*, 1(2), 40-44.

15. Ubaydullayev, M. M. (2021). G 'o 'zada defoliatsiya o 'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. *Monografiya.-Corresponding standards and terms of defliation of cotton. Monograph.-. Соответствующие нормы и сроки дефолиации хлопка. Монография. Zenodo. Монография. Zenodo.*

16. Ubaydullaev, M. M. U., Askarov, K. K., & Mirzaikromov, M. A. U. (2021). Effectiveness of new defoliants. *Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука*,(12), 789-792.

17. Тешаев, Ф. Ж., & Убайдуллаев, М. М. (2020). Определение эффективных норм новых дефолиантов в условиях лугово-солончаковых почв Ферганской области при раскрытии коробочек 50-60% сортов хлопчатника с8290 и с6775. *Актуальные проблемы современной науки*, (5), 62-64.

18. Каримов, Н. М., Абдусаттаров, Б. К., Махмудова, Г., & Саримсаков, О. Ш. (2021). Пневматическая транспортировка хлопка-сырца на хлопкозаводах. In *Инновационные Подходы В Современной Науке* (pp. 61-70).

19. Ubaydullaev, M. M. (2020). The importance of sowing and handling of c-8290 and c-6775 seeds in the conditions of the meadow soils of the Fergana area. In *International conference on multidisciplinary research* (p. 11).

20. Mo'minovich, U. M. (2021). The Importance Of Planting And Processing Of Medium-Field Cotton Varieties Between Cotton Rows In Fergana Region. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 3(09), 26-29.

21. Ubaydullayev, M. M., Ne'matova, F. J., & Marufjonov, A. (2021). Determination of efficiency of defoliation in medium-fiber cotton varieties. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 95-98.